

Joachim Griesbaum, Thomas Mandl,
Christa Womser-Hacker (Hrsg.)

Information und Wissen: global, sozial und frei?

Proceedings des 12. Internationalen Symposiums
für Informationswissenschaft (ISI 2011)

Hildesheim, 9.–11. März 2011

vwh

Verlag Werner Hülsbusch
Fachverlag für Medientechnik und -wirtschaft

Bedarf an Informationsspezialisten in wissensintensiven Branchen der österreichischen Volkswirtschaft

Robert Mayo Hayes¹, Karin Karlics², Christian Schlögl²

¹University of California at Los Angeles
Department of Information Studies
GSE&IS Building, Box 951520, Los Angeles, CA 90095
rhayes@ucla.edu

²Universität Graz
Institut für Informationswissenschaft und Wirtschaftsinformatik
Universitätsstraße 15/F3, A-8010 Graz
karin.karlics | christian.schloegl @uni-graz.at

Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag werden Teilergebnisse eines Projekts¹ vorgestellt, in dem der Informationssektor in Österreich einer eingehenden Analyse unterzogen wurde. Das Projekt nähert sich dem Informationssektors aus einer informationswissenschaftlichen Richtung an. Ausgangspunkt sind Universitätsbibliotheken, die Informationsservices für Wissenschaftler und Studierende erbringen. Auf Basis der Bibliothekare, die diese Services erbringen, soll der Bedarf an Informationsspezialisten in wissensintensiven Branchen der Wirtschaft grob abgeschätzt werden. Nach einer Adaptierung des Gesamtmodells konnte eine relativ gute Übereinstimmung mit den entsprechenden Werten der (österreichischen) Erwerbstätigenstatistik erzielt werden.

Abstract

In this contribution we present partial results of a project, the goal of which was an extensive analysis of the information sector in Austria. The project approaches the information sector from an information science perspective.

¹ Das Projekt wurde vom Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank gefördert.

University libraries providing information services and information products to researchers and students are the starting point. Based on the number of librarians in university libraries, who provide these services, we try to project the need for information specialists serving knowledge workers in knowledge industries. After the adaptation of the model designed for this purpose, we could attain a relatively good accordance between the projected and the effective number of information specialists.

1 Einführung

Mittlerweile gibt es eine Reihe von Untersuchungen zum sogenannten Informationssektor. Bahnbrechend waren insbesondere die Arbeiten von Machlup (1962) und Porat (1977), auf die in Folge mehr oder weniger stark Bezug genommen wurde. Die letzte und einzige Studie mit Österreich-Bezug geht auf die 1970er Jahre zurück (Schmoranz 1980).

Der in dieser Arbeit vorgestellte Ansatz unterscheidet sich von bisherigen dadurch, dass er sich dem Informationssektor aus einer informationswissenschaftlichen Perspektive annähert. Als Ausgangspunkt dienen wissenschaftliche Bibliotheken, die Wissenschaftler und Studierende mit Informationen versorgen. Die zentrale Hypothese dieser Arbeit ist, dass das Modell der Informationsversorgung einer Universität(-sbibliothek) auch auf wissensintensive Branchen (Knowledge Industries) übertragbar ist, in denen den Wissenschaftlern und Studierenden die sogenannten Wissensarbeiter entsprechen. Somit kann vom Bedarf an Bibliothekaren der Bedarf an Informationsspezialisten grob abgeschätzt werden. In diesem Aufsatz stehen die Ergebnisse und der Test obiger Hypothese im Vordergrund.

2 Forschungsfragen und Gesamtmodell

Dem Projekt, auf dem der hier vorliegende Beitrag basiert, liegen folgende Annahmen zugrunde:

- *Annahme 1:* Die Tätigkeiten von Informationsspezialisten lassen sich im Wesentlichen in die Bereiche Medienbearbeitung (Auswahl, Beschaf-

fung, formale und inhaltliche Erschließung) und Benutzerbetreuung (Anbieten von Informationsdiensten und Bereitstellen von Informationsprodukten) einteilen. Der Bedarf an Informationsspezialisten wird im Bereich der Medienbearbeitung primär vom Ausmaß an Medienzugängen und im Bereich der Benutzerbetreuung hauptsächlich von der Anzahl der Bibliotheksbenutzer bestimmt.

- *Annahme 2:* In den mit Universitäten vergleichbaren Organisationen (wissensintensive Branchen) kann der Bedarf an Informationsspezialisten in ähnlicher Weise ermittelt werden. Insbesondere gilt, dass den Benutzern einer Universitätsbibliothek (Wissenschaftler, Studierende) Wissensarbeiter in wissensintensiven Branchen entsprechen. Weiter gilt, dass die Medienanschaffungen an einer Universitätsbibliothek den Aufwendungen für Verlagsprodukte in wissensintensiven Branchen entsprechen.

Daraus leitet sich die zentrale Hypothese dieser Arbeit ab: Von der Anzahl der Bibliothekare an Universitätsbibliotheken kann der Bedarf an Informationsspezialisten in wissensintensiven Branchen grob abgeschätzt werden. Dieser Sachverhalt wird in Abbildung 1 zum Ausdruck gebracht.

Abbildung 1: Gesamtmodell

Wie aus Abbildung 1 ersichtlich ist, wird im Universitätskontext die Verhältniszahl „Mitarbeiter Medienbearbeitung (Vollzeitäquivalente – VZÄ) je 1 Mio. € Medienanschaffungen“ aus der Division der beiden Kennzahlen „Mitarbeiter Medienbearbeitung“ (Quelle: Library Planning Model) und „Medienzukäufe“ (Quelle: Bibliotheksstatistik) ermittelt. Diese Verhältniszahl wird dann für die wissensintensiven Branchen übernommen. Die Multiplikation mit den Zukäufen an Verlagsprodukten (Quelle: Input-Output-Matrix) ergibt den Bedarf an Informationsspezialisten in der Medienbearbeitung in den wissensintensiven Branchen.

In ähnlicher Weise erfolgt die Berechnung der Informationsspezialisten im Nutzungsbereich. Die Bibliotheksmitarbeiter in der Nutzung (VZÄ) (Quelle: Library Planning Model) dividiert durch die Anzahl der Bibliotheksnutzer ergibt die Verhältniszahl Bibliothekare (VZÄ) je Bibliotheksnutzer.² Zu den Bibliotheksnutzern werden zum einen wissenschaftliche Mitarbeiter und zum anderen Studierende gezählt. Da Studierende, insbesondere solche, die in Bachelor-Studiengänge eingeschrieben sind, eine deutlich niedrigere Nutzungsfrequenz als beispielsweise Forscher aufweisen, wurden die drei Hauptnutzergruppen wie folgt gewichtet: 1 (Forscher) : 2/3 (Studierende auf Masterebene) : 1/2 (Studierende auf Bachelorlevel). Die Verhältniszahl „Bibliothekare in der Nutzerbetreuung je Bibliotheksnutzer“ wird wiederum in den volkswirtschaftlichen Kontext übertragen. Die Multiplikation mit der Anzahl der Wissensarbeiter in den wissensintensiven Organisationen ergibt den Bedarf an Informationsspezialisten im Nutzungsbereich. Aus der Summe der Informationsspezialisten aus beiden Bereichen (Medienbearbeitung und Nutzung) errechnet sich schließlich deren Gesamtbedarf.

3 Methoden und Datenquellen

Im Projekt wurden folgende Methoden verwendet:

- Library Planning Model (LPM)
- Input-Output-Analyse.³

2 Um Zufallsschwankungen zu vermeiden, werden die Zahlen für eine durchschnittliche österreichische Universität(-sbibliothek) verwendet.

3 Eine detaillierte Beschreibung dieser beiden Methoden findet sich im Beitrag von Hayes, Karlics und Schlögl (2009).

Bei dem von Hayes (2001) entwickelten Library Planning Model (LPM) handelt es sich um ein Werkzeug zur Leistungsmessung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Damit ist es auf der Grundlage von Erfahrungswerten möglich, den Bedarf an Mitarbeitern, finanziellen Ressourcen und Service-Einrichtungen für eine bestimmte Bibliothek zu schätzen. Für das vorliegende Projekt war die Bestimmung der Mitarbeiterbedarfe in der Medienbearbeitung und Benutzerbetreuung für eine durchschnittliche österreichische Universitätsbibliothek von Relevanz. Zu diesem Zweck musste dieses für amerikanische Bibliotheken entwickelte Modell an die österreichische Situation angepasst werden (Karlics & Hayes 2008; Hayes, Karlics & Schlögl 2009). Gefüttert wurde das LPM primär mit Daten aus der österreichischen Bibliotheksstatistik (Quelle: Statistik Austria 2007) und dem Data warehouse uni:data (Quelle: Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 2010).

Die Input-Output-Analyse (Statistik Austria 2010a) diente dazu, den Input (die Zukäufe) an Verlagsprodukten in den wissensintensiven Branchen zu ermitteln. Diese Informationen können sogenannten Verwendungstabellen entnommen werden, die mit einer Zeitverzögerung von drei Jahren veröffentlicht werden. In einer Verwendungstabelle wird zum Ausdruck gebracht, welche Güter in welcher Höhe in die einzelnen Branchen (Intermediärverbrauch) und in den Endkonsum einfließen. Beispielsweise kann aus ihr abgelesen werden, welche Branchen Güter der Klasse 22 (Verlags- und Druckserzeugnisse) in welcher Höhe bezogen haben. Die Verwendungstabellen für das Jahr 2005 – der im Projektzeitraum aktuellsten Version – liegen in einer Detailliertheit 73 (Güter) × 74 (Branchen) vor. Die im Jahr 2005 relevante Klassifikation war die in der EU zu jenem Zeitpunkt verwendete NACE Rev. 1.1.

Da es Ziel dieser Arbeit ist, den Bedarf an Informationsspezialisten in wissensintensiven Branchen (Knowledge Industries) abzuschätzen, war es zunächst erforderlich, diese abzustecken. Nach dem Verständnis dieser Arbeit handelt es sich dabei um alle „Organisationen, die sich in erster Linie mit der Erzeugung von neuem und der intellektuellen Analyse von bestehendem Wissen sowie der Informationsvermittlung beschäftigen.“ (Hayes, Karlics & Schlögl 2009, 119). Demgemäß wurden folgende NACE-Branchen den Knowledge Industries zugeordnet: 22 – Verlagswesen, Druckerei, Vervielfältigung; 73 – Forschung und Entwicklung; 74A – Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatung, Markt- und Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften; 74B – Architektur- und Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung; 74C – Werbewesen; 75 – Öffentliche Verwaltung,

Sozialversicherung; 80 – Unterrichtswesen; 85A – Gesundheits- und Veterinärwesen; 90 – Interessensvertretungen, Vereine; 92A – Kultur, Sport und Unterhaltung; 92B – Hörfunk- und Fernsehanstalten, Film- und Videoherstellung, -verleih und -vertrieb, Lichtspieltheater (Kinos).

Als weitere wesentliche Datenquelle ist schließlich noch die Erwerbstätigentabelle (Quelle: Statistik Austria 2010b) zu nennen. Diese enthält die Beschäftigtenzahlen (nach Köpfen), die auf Grundlage des Labour Force-Konzepts im Rahmen einer jährlichen Mikrozensus-Studie (Stichprobe: 0,6% der österreichischen Haushalte) erhoben werden. Die Erwerbstätigendaten wurden in den beiden Dimensionen Branchen und Berufe zur Verfügung gestellt. Die Berufsdimension auf Basis der ISCO-88 Berufsklassifikation (ILO 2004) war dabei relativ detailliert (3-Steller). Auch die Branchendimension lag auf einer detaillierteren NACE-Ebene (3-Steller) als die Verwendungstabelle vor. Insofern war es kein Problem, die für das Projekt benötigten Kennzahlen für Wissensarbeiter bzw. Informationsspezialisten in den wissensintensiven Branchen zu ermitteln, wobei noch zu klären ist, wie sich diese beiden Berufsgruppen zusammensetzen.

Laut dem Begriffsverständnis der hier vorliegenden Arbeit führen Wissensarbeiter primär Tätigkeiten aus, die die Erzeugung von neuem Wissen, die Transformation von bestehendem Wissen in eine für den Empfänger geeignete Form oder die Verteilung von Wissen zum Gegenstand haben. Als Grundlage für die Ermittlung der Wissensarbeiter diente das auf der ISCO-Berufsklassifikation basierende „OECD information worker scheme“ (OECD 1981, 24), das Informationsarbeiter in vier Haupt- und elf Unterkategorien einteilt. Im Projekt wurden den Wissensarbeitern, die enger als Informationsarbeiter laut OECD abgesteckt wurden, folgende vier Unterkategorien zugeordnet: wissenschaftliche und technische Berufe, beratende Dienstleistungen, Pädagogen und Berufe im Kommunikationswesen.

Die Informationsspezialisten konnten ohne den Umweg über das OECD-Schema bestimmt werden. Sie entsprechen den ISCO-Klassen „243 – Archivare, Bibliothekare und verwandte Informationsspezialisten“⁴ und „414 – Bibliotheks-, Post- und verwandte Angestellte“⁴, wobei aus Letzterer „Post- und verwandte Angestellte“ herausgefiltert wurden.

4 Quelle: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/>

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die durchgeführten Berechnungen Schritt für Schritt (siehe auch Abb. 2) vorgestellt. Im Universitätskontext ergaben sich folgende Werte für eine durchschnittliche österreichische Universitätsbibliothek:

- Bibliothekare in der Medienbearbeitung: 23,4 VZÄ [1]⁵
- Bibliothekare in der Nutzerbetreuung: 27,9 VZÄ [2]
- Medienzukäufe: € 1.414.609 [3]
- Bibliotheksnutzer: 6.569 VZÄ [4].

Daraus wurden die beiden Verhältniszahlen „Bibliothekare in der Medienbearbeitung je 1 Mio. € Medienzukäufe“ (16,54 VZÄ [5]) und „Bibliothekare je Bibliotheksnutzer“ (0,004247 VZÄ [6]) errechnet. Zur Bestimmung der Informationsspezialisten im Nutzungsbereich war es erforderlich, die Anzahl der Wissensarbeiter in den wissensintensiven Branchen zu ermitteln. Dieser Wert wurde aus der nach Branchen und Beschäftigtengruppen gegliederten Erwerbstätigentabelle errechnet (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1:

Anzahl der Wissensarbeiter und Informationsspezialisten auf Ebene der einzelnen (Sub-) Sektoren der österreichischen Volkswirtschaft im Jahr 2005

	Wissensarbeiter		Informationsspezialisten		Input Verlags- und Druckerzeugnisse
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut
Information Technology Industries	17.066	3,7%			27.220
Information Transaction Industries	15.185	3,3%			624.263
Knowledge Industries (wissensintensive Branchen)	337.755	73,2%	3.477	71%	2.104.695

(Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen) und Input der ÖNACE Klasse 22 – Verlag- und Druckerzeugnisse pro (Sub-) Sektor (Intermediärverbrauch) im Jahr 2005 (in 1.000 €) (Quelle: Statistik Austria – Verwendungstabelle 2005).

5 Die Angaben in eckigen Klammern beziehen sich auf die Einträge in Abbildung 2.

Wenig überraschend ist, dass ein Großteil der Wissensarbeiter (337.755 [7a] bzw. 73,2%) in den wissensintensiven Branchen tätig ist. Zu berücksichtigen ist noch, dass bei den Universitäten, die ja auch Teil der Knowledge Industries sind, die Studierenden eine Nutzergruppe darstellen, die von herkömmlichen Beschäftigungsstatistiken nicht berücksichtigt werden. Die Zahl der Studierenden [7b] – wiederum gewichtet nach Bachelor und Master, um unterschiedlichen Nutzungsniveaus zu entsprechen – ist daher den Wissensarbeitern zuzuschlagen. Multipliziert man nun die Gesamtzahl der Nutzer in den Knowledge Industries (561.872 [7]) mit der Verhältniszahl „Informationsspezialisten je Wissensarbeiter“, so ergibt sich ein errechneter Bedarf von 1919 Informationsspezialisten (im Nutzungsbereich) [8].

Für die Bestimmung der Informationsspezialisten in der Medienbearbeitung muss zunächst der Input an Verlagsprodukten in den Knowledge Industries errechnet werden (siehe Tabelle 1). Die Multiplikation dieser Zahl, für die ein Wert von 2.104,7 Mio. € [9] ermittelt wurde, mit der Verhältniszahl „Informationsspezialisten je 1 Mio. € Zukäufe an Verlagsprodukten“ [5] ergibt einen errechneten Bedarf von 34.815 Informationsspezialisten (in der Medienbearbeitung) [10]. Addiert man noch die Informationsspezialisten im Benutzungsbereich hinzu, so kommt man auf einen Bedarf an Informationsspezialisten von insgesamt 36.734 VZÄ [11].

Wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist, ist die errechnete Zahl für Informationsspezialisten zehn Mal so hoch wie der aus der Beschäftigtenmatrix ermittelte Wert (3.477 [12]), wobei sich Letzterer nicht auf Vollzeitäquivalente, sondern auf Köpfe bezieht. Die ursprünglich aufgestellte Hypothese, wonach man von der Anzahl der Bibliothekare an Universitätsbibliotheken auf den Bedarf an Informationsspezialisten in Knowledge Industries schließen kann, kann somit nicht bestätigt werden.

Eine Ursache liegt am hohen Wert für Verlags- und Druckerzeugnisse, wobei eigentlich nur Verlagsprodukte für das Projekt relevant wären. Da die Input-Output-Tabellen aber nicht auf diesem Detailliertheitsgrad vorliegen, wurde bei der Ermittlung der Informationsspezialisten ein viel zu hoher Wert angesetzt. Eine endgültige Ablehnung der Hypothese ist mit absoluter Gewissheit also nicht möglich, wenn auch die Vermutung nahe liegt, dass Ankäufe von Verlagsprodukten in Bibliotheken in Relation zu den Knowledge Industries deutlich höher sein dürften.

Universitäts(-bibliotheks)kontext		Knowledge Industries	
Bibliothekare VZÄ in der Medienbearbeitung	23,4 [1]	Informationsspezialisten VZÄ in der Medienbearbeitung	34.815 [10]
:	:	=	=
Medieneinkäufe (Mio. €)	1,41 [3]	Einkäufe an Verlagsprodukten (Mio. €)	2.104,7 [9]
=	=	x	x
Bibliothekare Medienbearbeitung VZÄ je 1 Mio. € Medieneinkäufe	16,54 [5]	Informationsspezialisten VZÄ Medienbearbeitung je 1 Mio. € Medieneinkäufe	16,54 [5]
		≈	
Bibliothekare in der Nutzerbetreuung (VZÄ)	27,9 [2]	Informationsspezialisten VZÄ in der Nutzerbetreuung	1.919 [8]
:	:	=	=
Bibliotheksnutzer	6.569 [4]	Wissensarbeiter + Studierende (gewichtet)	(337.755 [7a]+ 114.117 [7b])
=	=	x	x
Bibliothekare VZÄ in der Nutzerbetreuung je Bibliotheksbenutzer	0,004247[6]	Informationsspezialisten VZÄ Nutzerbetreuung je Wissensarbeiter	0,004247 [6]
		≈	
Informationsspezialisten in Knowledge Industries lt. Modell (gesamt)		(Informationsspezialisten Nutzerbetreuung (VZÄ) [8] + Informationsspezialisten Medienbearbeitung (VZÄ) [10]) :	
		36.734 [11]	
Informationsspezialisten in Knowledge Industries (gesamt) laut Statistik Austria für das Jahr 2005:		3.477 [12]	

Abbildung 2: Berechnung der Informationsspezialisten im Gesamtmodell

Da der tatsächliche Wert für Ankäufe von Verlagserzeugnissen aus der Aufkommenstabelle der Input-Output-Rechnung nicht eruierbar ist, wurde in weiterer Folge eine alternative Vorgehensweise beschrrieben. Es wurde auf die Trennung von Medienbearbeitung und Benutzung (Annahme 1) verzichtet. Stattdessen soll von der Verhältniszahl „alle Bibliothekare [1]⁶ je Benutzer“ [2] auf den Bedarf an Informationsspezialisten in wissensintensiven Branchen geschlossen werden.

Wie aus Abbildung 3 zu sehen ist, kommt es zu einer relativ guten Übereinstimmung zwischen dem errechneten Bedarf an Informationsspezialisten (3.494 VZÄ [3]) und dem von Statistik Austria im Jahr 2005 erhobenen Wert (3.477 Köpfe).

6 Die Angaben in eckigen Klammern beziehen sich auf die Einträge in Abbildung 3.

Universitäts(-bibliotheks)kontext		Knowledge Industries	
Bibliothekare VZÄ gesamt (lt. Statistik Austria)	50,8 [1]	Informationsspezialisten VZÄ gesamt	3.494 [3]
:	:	=	=
Bibliotheksnutzer	6.569	Wissensarbeiter + Studierende (gewichtet)	(337.755 + 114.117)
=	=	x	x
Bibliothekare gesamt je User (VZÄ)	0,007733 [2]	Informationsspezialisten VZÄ gesamt je Wissensarbeiter	0,007733 [2]

Abbildung 3: Berechnung der Informationsspezialisten im adaptierten Gesamtmodell

5 Einschränkungen der Studie und Ausblick

Auch wenn im adaptierten Gesamtmodell eine relativ gute Übereinstimmung von errechnetem Bedarf an Informationsspezialisten mit jenem laut Erwerbstätigenstatistik erzielt werden konnte, sollen die während des Projekts aufgetretenen Problembereiche nicht verschwiegen werden:

Ein generelles Problem besteht im hohen Aggregationsniveau von volkswirtschaftlichen Analysen. Beispielsweise liegt die Aufkommenstabelle nur als 73×74 -Matrix vor. Für die Bestimmung der Zukäufe an Verlagsprodukten wäre es aber wünschenswert gewesen, die NACE-Klasse 22 um eine Ebene tiefer (Klasse 22.1 Verlagszeugnisse) vorliegen zu haben. Darüber hinaus hätte die Abgrenzung der Knowledge Industries präziser vorgenommen werden können, wenn die Daten in einigen Fällen (z. B. öffentliche Verwaltung) detaillierter vorgelegen hätten.

Die Beschäftigtentabelle lag zwar in ausreichender Detailliertheit (NACE und ISCO 3-Steller) vor. Da aber die Beschäftigtendaten in Form einer Mikrozensus-Studie erhoben werden, bei der nur 0,6% der österreichischen Haushalte befragt werden, müssen die Werte in den einzelnen Zellen aus Signifikanzgründen laut Auskunft von Statistik Austria (2009) einen bestimmten Schwellenwert (3.000) überschreiten, damit sie statistisch interpretierbar sind. Da aber die Gesamtzahl der Informationsspezialisten in den sich aus elf Branchen zusammensetzenden Knowledge Industries knapp über diesem Wert liegt, ist diese Anforderung nur bedingt erfüllt. Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass bei der Mikrozensus-Erhebung Köpfe ge-

zählt werden. Der den Vollzeitäquivalenten entsprechende Wert, der dem errechneten Bedarf gegenübergestellt wird, sollte daher niedriger sein.

Auch am LPM, das allerdings im adaptierten Modell nicht mehr benötigt wurde, sind Kritikpunkte auszumachen. Dieses wurde für US-Bibliotheken entwickelt, die im Vergleich zu Bibliotheken aus dem deutschsprachigen Raum teilweise unter anderen Rahmenbedingungen operieren. Diesen sollte durch diverse Modellanpassungen entsprochen werden.

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Projekt nur explizit mit Informationsmanagement-Tätigkeiten betraute Personen (Bibliothekare/Informationsspezialisten) berücksichtigt wurden. Insofern kann das hier beschriebene Projekt als Ausgangspunkt für eine Folgestudie mit einem wesentlich weiteren Fokus dienen. Zum einen sollten Informationsmanagement-Tätigkeiten nicht nur auf externe Informationen bezogen werden. In vielen Organisationen spielt das Management der intern generierten Informationen (z. B. Dokumentenmanagement oder Information Architecture) eine ähnlich wichtige Rolle. Zum anderen führen Wissensarbeiter selbst eine Reihe von informationellen Tätigkeiten durch. Interessant wäre es nun, auch das Ausmaß dieser Tätigkeiten zu erheben. Eine Folgestudie lässt sich allerdings nicht mehr auf einer derart aggregierten Ebene durchführen. Angeregt wird daher eine Analyse in dafür in Frage kommenden Organisationen (z. B. in wissensintensiven Branchen) selbst.

Literaturverzeichnis

- Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (2010). uni:data Datawarehouse des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung.
<http://www.bmwf.gv.at/unidata> (Retrieved October 25, 2010)
- ILO (2004). ISCO: International Standard Classification of Occupations – ISCO 88. International Labour Organization.
<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco88/index.htm> (Retrieved October 25, 2010)
- Hayes, R. (2001). *Models for Library Management, Decision-Making, and Planning*. San Diego: Academic Press.
- Hayes, R., Karlics, K., Schlögl, C. (2009). The problem of measuring e-resources. In: *Proceedings of LIDA 2009 conference, University of Zadar, Department of Li-*

- brary and Information Science, and Rutgers University, School of Communication, Information and Library Studies, S. 95–103.
- Karlics, K., Hayes, R. (2008). The Austrian Library Planning Model: Information use – USA versus Austria. In: J. Selthofer et al. (Eds): Proceedings of the LIDA 2008 conference, University of Osijek, S. 263–274.
- Machlup, F. (1962). *The Production and Distribution of Knowledge in the United States*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- OECD (1981). *Information Activities, Electronics and Telecommunications Technologies: Impact on Employment, Growth and Trade*. Paris: OECD.
- Porat, M. U. (1977). *The Information Economy: Definition and Measurement*. Washington: US Department of Commerce.
- Schmoranz, I. (1980). *Makroökonomische Analyse des Informationssektors*. Schriftenreihe der Österr. Computer Gesellschaft. Wien: Oldenbourg.
- Statistik Austria (2007). *Kulturstatistik 2005*, Wien.
http://www.statistik.at/dynamic/wcmsprod/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&dID=48956&dDocName=024111 (Retrieved October 25, 2010)
- Statistik Austria (2009). E-Mail von Statistik Austria „Erwerbstätigenstatistik nach Wirtschaftszweigen (ÖNACE) und Beruf (ISCO)“ vom 13.4.2009.
- Statistik Austria (2010a). *Input-Output-Statistik*.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/volkswirtschaftliche_gesamtrechnungen/input-output-statistik/index.html (Retrieved October 25, 2010)
- Statistik Austria (2010b). *Arbeitsmarkt*.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/arbeitsmarkt/index.html (Retrieved October 25, 2010)